

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Faculdade de Direito

Alessandra Maria Martins de Freitas

**A PARTICIPAÇÃO POPULAR COMO INSTRUMENTO DE CONTROLE DO *RENT-SEEKING* NO ÂMBITO DA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA: uma análise da
Operação Urbana Consorciada Nova BH**

Belo Horizonte
2016

Alessandra Maria Martins de Freitas

**A PARTICIPAÇÃO POPULAR COMO INSTRUMENTO DE CONTROLE DO *RENT-SEEKING* NO ÂMBITO DA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA: uma análise da
Operação Urbana Consorciada Nova BH**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, como requisito parcial para obtenção do título de Bacharela em Direito.

Orientadora: Cristiana Maria Fortini Pinto e Silva

Belo Horizonte

2016

Alessandra Maria Martins de Freitas

**A PARTICIPAÇÃO POPULAR COMO INSTRUMENTO DE CONTROLE DO *RENT-SEEKING* NO ÂMBITO DA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA: uma análise da
Operação Urbana Consorciada Nova BH**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, como requisito parcial para obtenção do título de Bacharela em Direito.

Cristiana Maria Fortini Pinto e Silva (Orientadora) - UFMG

Murilo Melo Vale

Mariana Bueno Resende

Belo Horizonte, 29 de julho de 2016.

RESUMO

Esse trabalho realizou uma análise dos institutos próprios da legislação urbanística brasileira, em especial no que toca ao fenômeno do rent-seeking, à luz da Operação Urbana Consorciada Nova BH. Inicialmente, analisa-se, com lastro na análise econômica do Direito, como o rent-seeking pode ocorrer em sistemas democráticos e como o arranjo institucional pode coibi-lo. Isso poderia ser logrado através de instituições que mitiguem a assimetria de informações entre a sociedade civil e o Poder Público. Após, examina-se a permeabilidade da legislação urbanística à captura, considerando-se que os instrumentos de política urbana possuem a potencialidade de gerarem grandes ganhos e perdas econômicos no mercado imobiliário. Posteriormente, relaciona-se as instituições que diminuem a assimetria de informações entre agentes estatais e a população e os institutos participativos próprios da legislação urbanística brasileira como uma forma de mitigar a captura nesse campo específico. Por fim, analisa-se o instituto da Operação Urbana Consorciada, destacando-se seu potencial atrativo para o rent-seeking, e como a ineficiência dos canais participativos levaram à sua ocorrência no âmbito da Operação Urbana Consorciada Nova BH.

Palavras-chave: Rent-Seeking. Instituições. Estatuto da Cidade. Democracia Participativa. Operação Urbana Consorciada.

ABSTRACT

This work conducted an analysis of the institutes of the Brazilian urban legislation, especially with regard to the rent-seeking phenomenon in the light of Operation Urban Syndicated Nova BH. Initially, analyzes, backed in the economic analysis of law, such as rent-seeking can occur in democratic systems and how the institutional arrangement can restrain it. This could be achieved through institutions that mitigate the asymmetry of information between civil society and the Government. After, examines the permeability of the town planning legislation to capture, given that urban policy instruments have the potential to generate big gains and economic losses in the real estate market. Later, it relates to the institutions that reduce the information asymmetry between state and population and participatory institutions of the Brazilian urban legislation as a way to mitigate capture in that particular field. Finally, it analyzes the Institute of Urban Operation, highlighting its attractive potential for rent-seeking, and as the inefficiency of participatory channels led to its occurrence during Operation Urban Syndicated Nova BH.

Keywords: Rent-Seeking. Institutions. City Statute. Participative Democracy. Operation Urban Syndicated.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	7
2 O <i>RENT-SEEKING</i> E A REGULAÇÃO ESTATAL: ANÁLISE ECONÔMICA.....	11
3 DIREITO URBANÍSTICO E <i>RENT-SEEKING</i>.....	16
4 A PARTICIPAÇÃO POPULAR COMO SOLUÇÃO INSTITUCIONAL PARA O COMBATE AO <i>RENT-SEEKING</i>.....	21
5 A OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA NOVA BH E OS MECANISMOS PARTICIPATIVOS À LUZ DA TEORIA DO <i>RENT-SEEKING</i>.....	27
5.1 A Operação Urbana e o Solo Criado no município de São Paulo anteriormente ao Estatuto da Cidade.....	27
5.2 A Institucionalização da Operação Urbana Consorciada no Estatuto da Cidade.....	29
5.3 Operações Urbanas Consorciadas e <i>Rent-seeking</i>.....	31
5.4 A Operação Urbana Consorciada Nova BH.....	35
6 CONCLUSÃO.....	42
REFERÊNCIAS.....	44

1 INTRODUÇÃO

De acordo com Relatório do Banco Mundial, datado de 2008, houve grandes esforços nos últimos trinta anos, no âmbito dos países em desenvolvimento, no sentido de implementar políticas de descentralização das prerrogativas estatais, com o conseqüente fortalecimento das esferas de poder locais.¹ No entanto, de acordo com o documento, as estratégias de descentralização estatal tiveram, em certa medida, impactos modestos sobre o desenvolvimento social e econômico dessas nações.

Segundo o órgão, os tímidos resultados das políticas descentralizadoras devem-se ao contexto institucional de cada país. Assim, a descentralização não geraria, por si mesma, as conseqüências benéficas a ela comumente atribuídas, como a aproximação entre governantes e governados, maior eficiência no desenho de políticas públicas, diminuição dos índices de corrupção, dentre outras. Tais resultados positivos e tendentes ao desenvolvimento guardariam grande dependência com um panorama institucional adequado, sem o qual a descentralização transformar-se-ia em um processo inócuo. Desta feita, a mera desconcentração de prerrogativas legislativas ao poder local, por exemplo, não teria o condão de fortalecer o jogo democrático se os cidadãos não dispuserem de mecanismos político-institucionais para, efetivamente, participarem e influenciarem as decisões políticas de sua localidade.

No contexto brasileiro, a descentralização de prerrogativas estatais teve grande avanço com a promulgação da Constituição Federal de 1988, que, dentre outras alterações, definiu os municípios como entes federados, dotados, pois, de competência legislativa própria.²

Dentre as matérias que ganharam preponderância frente ao poder local, destaca-se, aqui, a legislação urbanística. O legislador constitucional, além de definir que a União, Estados e Municípios teriam competência concorrente para legislar sobre o tema³, atribuiu aos municípios as prerrogativas de promover o adequado

¹ World Bank Independent Evaluation Group, 2008

² BRASIL. Constituição (1988). Art. 18

³ BRASIL. Constituição (1988). Art. 24, I.

ordenamento territorial do solo urbano⁴ e a política de desenvolvimento urbano, conforme diretrizes gerais estabelecidas por lei.⁵

Não obstante, a referida lei que regularia as diretrizes de política urbana veio a surgir apenas em 2001, com a promulgação do Estatuto da Cidade. Tal lei surgiu no ordenamento jurídico brasileiro com o grande desafio de fortalecer o paradigma, já lançado pela Constituição Federal de 1988, de que a propriedade, para além de consistir em direito individual oponível a terceiros, contaria com uma função social que se sobreporia aos interesses privados de seu titular.⁶

Nessa senda, a função social da propriedade seria uma premissa para que se pensasse a cidade - e seu conseqüente planejamento - como ferramenta indispensável para a promoção de desenvolvimento humano.

Nessa toada, Leal (2011) assenta que os princípios e diretrizes precípuos do Estatuto da Cidade seriam:

“(...) (a) garantir a existência de cidades sustentáveis (no âmbito do direito à terra, à moradia, ao saneamento, à infra-estrutura, ao transporte e aos serviços públicos); (b) gestão democrática da cidade por meio da participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da sociedade na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos urbanos [...]; (c) cooperação entre entidades governamentais e não-governamentais neste processo; (d) ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar situações potencialmente danosas à sustentabilidade das cidades; (e) integração das atividades urbanas e rurais; (f) justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização; (g) proteção e recuperação do patrimônio histórico e cultural; (h) consulta popular sobre implantação de empreendimentos ou atividades danosas à cidade; (i) regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas pela população baixa renda. (LEAL, 2011, p. 29)

Nesse sentido, em vista da multiplicidade de objetivos, diretrizes e segmentos populacionais a que a política urbana, assim definida pelo Estatuto da Cidade, deve atender e coordenar, é possível afirmar que o planejamento urbanístico configura-se como uma atividade estatal extremamente complexa. Nessa senda, Alves (2006) afirma que, em face de tal complexidade, o município emergiria como a "escala privilegiada", ou seja, como o *locus* mais adequado para que esses conflitos em potencial possam harmonizar-se, eis que o caráter local dos interesses

⁴BRASIL. Constituição (1988). Art. 30, VIII.

⁵BRASIL. Constituição (1988). Art. 182, *caput*.

⁶ RODRIGUES, 2011

em pauta permitiria a proximidade do diálogo entre os diferentes setores e o exercício de uma democracia de poder compartilhado.

Não obstante, conforme já explicitado, há contundentes evidências empíricas que apontam para a insuficiência da mera descentralização de prerrogativas estatais, aqui analisadas sob a ótica da fortalecida competência municipal para legislar sobre política urbana, para a aferição de melhorias quantitativas e qualitativas no desenho de políticas públicas. Assim, a existência de um arcabouço institucional adequado é essencial para a concretização dos benefícios potenciais que possam exsurgir da regulação da cidade pelo ente federativo que lhe é mais próxima.

Desta feita, é pertinente que se traga a lume o Relatório da OCDE, datado de 2004, sobre o impacto da descentralização na redução da pobreza em países em desenvolvimento. Segundo a organização, a transferência de prerrogativas político-legislativas a centros de poder locais não geraria qualquer impacto em um contexto político-institucional pouco permeável à pluralidade e à efetiva participação popular. Assim, em um panorama institucional-democrático fraco, a descentralização tenderia a apenas afirmar o *status quo*, sendo até visada por grupos de poder local para que possam, sem a influência do ente nacional e com recursos públicos próprios, manter seu monopólio de poder político e controle sobre os recursos produtivos daquela localidade.⁷

Tais ponderações possuem grande relevância no âmbito da legislação urbanística, já que esta regula, em grande medida, as interações entre o interesse público e interesses privados de notável cunho econômico. Dessa forma, admitindo-se a influência do desenho institucional sobre a eficiência de mecanismos de descentralização, é possível afirmar que, na esfera da regulação urbanística, a inexistência de instituições adequadas pode não apenas esvaziar a pretensão de gestão democrática comumente atribuída ao exercício do poder na esfera local, como também favorecer a captura de agentes estatais por grupos de pressão com interesses financeiros próprios.

Tal relação é explicitada por Pinto (2011), para quem

“A política urbana apresenta características que tornam seu desenho institucional um desafio extremamente complexo. A concentração demográfica torna ubíquas as externalidades e os bens coletivos, o que favorece a atuação estatal. Entretanto, a proximidade entre reguladores e

⁷ JÜTTING, Johannes et al. 2004.

regulados acentua a força dos grupos de pressão [...]. De outro lado, o caráter altamente técnico do urbanismo dificulta o controle democrático das políticas que visam implementá-lo, apesar de suas medidas terem efeitos diretos sobre os moradores. A política urbana ilustra, portanto, todos os principais desafios do Estado contemporâneo em grau acentuado.” (Pinto, 2011, pp. 71 e 72)

No mesmo sentido, o autor destaca a grande perniciosidade que a influência de grupos econômicos específicos sobre os agentes estatais, também denominada *rent-seeking*, pode causar à regulação urbanística. Assim, recursos privados seriam gastos com tentativas de induzir certos comportamentos estatais em detrimento de investimentos produtivos.⁸ Por outro lado, recursos públicos poderiam ser menos direcionados aos setores de média e baixa renda, para quem a política urbana é determinante para a concretização de direitos fundamentais, como à moradia.

Dada a relevância desse tópico, buscar-se-á examinar, sob a ótica da análise econômica do Direito, como a influência de grupos de pressão pode afetar os agentes estatais, bem como qual é a relevância do panorama institucional para a concretização desse processo. Após, será analisada a permeabilidade da legislação urbanística à captura, bem como a dinâmica dessa cooptação em face do contexto institucional municipal. Por fim, as ponderações realizadas ao longo do trabalho serão cotejadas com o exame da Operação Urbana Consorciada Nova BH.

⁸ PINTO, 2011. Pp. 57 e 58.

2 O RENT-SEEKING E A REGULAÇÃO ESTATAL: UMA ANÁLISE ECONÔMICA

Em análise econômica da regulação estatal proposta por Salgado (2003), assenta-se que o exame dos mercados sob a ótica da microeconomia leva à conclusão de que o poder autorregulatório da livre concorrência é extremamente falho. Isso se daria pelo fato de que, no mundo fático, existem assimetrias de informações entre produtores e consumidores que levam a uma distribuição ineficiente de recursos e insatisfação dos atores envolvidos.

Tais assimetrias justificariam, em um plano teórico, a regulação dessas relações pelo Estado, que seria chamado a estabelecer um “ponto de equilíbrio ótimo” entre os diversos setores da sociedade, harmonizando a manutenção de investimentos privados - e o conseqüente incremento do processo produtivo - e o bem-estar dos demais segmentos populacionais. Esse bem-estar, por sua vez, estaria correlacionado ao acesso, pela população, a uma rede de bens e serviços básicos a preços razoáveis, dada a sua realidade econômica.

Entretanto, a partir da década de 60, começaram a tomar corpo teorias econômicas que colocavam sob perspectiva a capacidade do Estado de coordenar, de forma justa e eficaz, as relações entre os particulares - em especial aquelas de cunho econômico.⁹ Nesse escopo, cumpre destacar, aqui, duas vertentes de análise: a teoria econômica da regulação e a teoria da escolha pública.

Inicialmente, deve-se salientar que as duas teorias possuem como premissa a ideia de que não existiria um interesse público definido *a priori*. Dessa forma, a linha de ação estatal seria estabelecida a partir da disputa legítima entre os interesses dos mais diversos setores da população, que, em função dos recursos políticos disponíveis, enveredariam para uma coordenação das preferências ou hegemonia de algumas delas.¹⁰

Nessa toada, a teoria econômica da regulação aduz que, na competição entre os diversos setores presentes na sociedade civil, os grupos menores seriam capazes de articular seus interesses junto à regulação estatal de maneira mais eficaz. Isso decorreria do fato de que, em função de seu menor tamanho, esses grupos teriam interesses concentrados, pelo que a recompensa da mobilização para

⁹ SANTOS, 2016.

¹⁰ SALGADO, 2003. P. 9.

cada um de seus membros seria maior. Por outro lado, grupos muito grandes teriam mais dificuldade para se articularem, eis que, além de sua organização implicar um maior custo, os benefícios a serem pleiteados possuiriam um caráter difuso - como a defesa do meio ambiente e dos direitos do consumidor - representando, assim, um ganho pouco significativo para cada um dos membros tomados isoladamente.¹¹

Segundo Santos (2016), em análise dessa teoria, o Estado não seria capaz de permanecer neutro frente ao cenário de disputa de interesses. Assim, em função da própria estrutura do planejamento da regulação estatal favorecer a organização mais articulada de grupos com interesses mais particularizados, os agentes de Estado ver-se-iam inclinados a atenderem tais demandas - ainda que, em tese, elas não representem um benefício coletivo. Isso engendraria a adoção, por parte dos grupos com interesses particulares, de uma rede de incentivos para “capturar” os agentes públicos para que atendam a seus pleitos.

De outro lado, a teoria da escolha pública parte do pressuposto de que os indivíduos agiriam de forma semelhante tanto na esfera privada quanto na pública, tentando, nos dois âmbitos, maximizar seus recursos particulares. Em decorrência disso, os agentes estatais não teriam como escopo a concretização de um “bem público”. Na condição de receptores de votos, esses atores engendrariam políticas públicas com o único objetivo de angariar eleitores suficientes para a conquista de um novo cargo em eleições futuras, incrementando, assim, seus recursos individuais.¹²

Nessa toada, dada a particular dinâmica de interesses e incentivos próprios da democracia, haveria uma tendência, por parte de grupos de pressão com demandas mais compactas, a usarem de mecanismos para influenciarem os agentes estatais. Estes, como persecutores de interesses individuais, tenderiam a responder a esses pleitos na medida em que lhes fossem oferecidos, em troca, benefícios que tendessem a auxiliá-los a conseguirem novos cargos eletivos.

Assim, esse conjunto de incentivos para cooptar os agentes estatais seria denominado *rent-seeking*. De acordo com o autor, as estratégias de *rent-seeking* implicariam grandes perdas de eficiência econômica, já que uma parte considerável de recursos seria desviada, pela iniciativa privada, de atividades produtivas para o

¹¹ SANTOS, 2016.

¹² TULLOCK, 2002.

financiamento de tais práticas. Isso criaria um verdadeiro mercado de *rent-seeking*, em que a regulação estatal sobre alguns setores teria como objetivo o atendimento a interesses de grupos particulares, em prejuízo da livre concorrência e do incremento de eficiência e inovação. Mais além, essa distorção do escopo da regulação estatal dificilmente seria percebida pela sociedade civil em função do caráter difuso desses custos, que seriam “divididos” entre todos os cidadãos.

Em suma, tanto a teoria econômica da regulação quanto a teoria da escolha pública criticam duramente o modelo de Estado de bem-estar social, uma vez que este seria incapaz de atender às demandas dos variados segmentos da população, distorcendo o uso de recursos públicos em favor de poucos e gerando ineficiência econômica. Embora uma minoria de autores admita que as instituições possam atenuar minimamente a cooptação da esfera pública pela privada, a grande maioria dos teóricos vê na diminuição das atribuições estatais a única solução para essa crise de representatividade do *welfare state*.

Entretanto, Salgado (2013) tece críticas contundentes às duas teorias. Segundo a autora, as análises pecam ao focarem demasiadamente no resultado do trâmite legislativo, deixando de examinar o processo que o engendrou. É dizer, no afã de, em uma abordagem quase determinista, tecer críticas à eficácia do Estado de bem-estar social para atender às demandas da população, as teorias desconsideraram o caminho que leva ao resultado legislativo e regulatório.

Dessa forma, seria possível aduzir que o resultado de uma determinada regulação estatal não pode ser pré-determinado, já que está sujeito a toda uma rede de incentivos institucionais. Desta feita, ainda que se admita que, dadas as implicações econômicas diretas de certas regulações, os agentes estatais possam estar sujeitos ao *rent-seeking*, é essencial que se pense, dentro da moldura do possível, em soluções institucionais que mitiguem tal atividade.

Nesse sentido, Williamson (1995) destaca que as instituições exercem papel salutar na medida em que condicionam as ações dos múltiplos atores sociais para que se alcance um fim almejado. Assim, também seria essencial que se analisasse pormenorizadamente qual conjunto de arranjos institucionais seria mais adequado ao contexto econômico e à essencial interação entre os agentes estatais, o mercado e os anseios da sociedade civil. Segundo o autor, não existiria uma solução institucional padrão para todos os contextos, e uma abordagem mais eficaz tentaria

harmonizar as mais diferentes perspectivas, em especial pensando-se as relações políticas, sociais e econômicas “de baixo para cima”.

Considerando-se as particularidades da regulação estatal sobre matérias de interesse econômico, Salgado (2003) afirma que, no que tange ao *rent-seeking*, qualquer solução institucional possível deve lidar com a premissa em que se fundaria essa prática: a assimetria de informações entre os agentes estatais e os segmentos sociais com seus mais diversos interesses. Essa conclusão teria substrato na teoria econômica da agência, em que, segundo Pratt e Zeckhauser (1991), ao principal (autoridade) corresponderia uma relação de dependência com o agente, que, embora haja em nome daquele, pode deter informações desconhecidas para o principal.

Nesse contexto, Salgado (2003) afirma que, no íterim da atuação estatal, os cidadãos poderiam ser considerados principais (autoridade), e o Poder Público, o agente, devendo, portanto, agir no interesse daqueles. Em função disso, em uma situação ideal de informação completa, os cidadãos teriam conhecimento tanto sobre o trâmite das ações empreendidas pelo agente estatal como seus resultados, vindo, na condição de principal/autoridade, a premiá-lo ou puni-lo com base nesses dois fatores.

Não obstante, no mundo fático, observar-se-ia uma falha nesse sistema informacional, de forma que a autoridade - a sociedade civil - não teria conhecimento completo sobre as ações de seu agente - o poder estatal. Isso poderia engendrar desvios de finalidade, tais como a captura dos mecanismos estatais, em especial quando essa ausência de informações dá-se no trâmite da regulação. Como já exposto, o custo do *rent-seeking* tende a ser distribuído de forma difusa entre os membros da sociedade, pelo que o mero resultado das ações públicas não costuma refletir diretamente a existência de captura. Nessa senda, o *rent-seeking* estaria fundado na incapacidade dos diversos setores sociais em romper com essa disparidade de informações para influenciar e acompanhar tanto o trâmite quanto o resultado das regulações estatais, pelo que o desenho institucional, a ser ponderado como leciona Williamson, deve centrar-se nessa questão.

Nessa toada, Salgado (2003) sugere que

“Se seguirmos a sugestão de Williamson e procurarmos avaliar as alternativas possíveis, o melhor desenho regulatório parece ser o que

permite que o universo mais amplo de interesses seja capaz de exercer influência sobre a agência, assim como as ações e resultados dessa 'autoridade' ampliada da maneira mais eficaz possível. Não significa perseguir uma situação poliárquica à maneira de Dahl, mas que as pressões a que respondam as agências regulatórias sejam representativas do público mais amplo possível. [...] A assimetria de informações facilita a captura, na medida em que o público, como autoridade em última instância, não observa adequadamente a ação do regulador, que, portanto, pode estabelecer compromissos tácitos ou explícitos com grupos de interesse específicos". (Salgado, 2003. Pp. 11 e 12).

Desta feita, há de se concluir que, considerando que a dinâmica do modelo democrático implica a construção, pelo debate entre os mais variados segmentos da sociedade civil, sobre qual seria o comportamento mais adequado do agente público, o *rent-seeking* é e sempre será um cenário possível. No entanto, há de se admitir que, na medida em que as instituições efetivamente condicionam as ações dos diferentes atores sociais, seria possível cogitar um arranjo possível que possa mitigar e dificultar a ocorrência da captura.

Assim, em vista dos fatores que levam ao *rent-seeking*, evidencia-se que o modelo institucional mais adequado à sua coibição é o que diminui a assimetria de informações entre os cidadãos e os agentes estatais sobre o processo político. Nesse cenário, é possível concluir que os mecanismos que garantem a participação direta da população na regulação estatal - os canais participativos - seriam os meios mais adequados para evitar a distorção do jogo democrático representada pelo *rent-seeking*.

3 DIREITO URBANÍSTICO E *RENT-SEEKING*

Conforme assentado no capítulo anterior, a própria dinâmica do sistema democrático, em que os diversos atores sociais tentam fazer com que seus interesses sejam atendidos pelos agentes estatais, pode engendrar a prática do *rent-seeking*. Cumpre examinar, aqui, como essa captura pode ocorrer na esfera da regulação urbanística.

O Estatuto da Cidade, diploma legal que firma as diretrizes para a regulação urbanística no Brasil, estabelece que a política urbana deve ser pautada, dentre outros fatores:

“Art. 2º [...] *[pela]* III- cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores da sociedade no processo de urbanização, em atendimento ao interesse social;
IV- planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano;
V- oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos adequados aos interesses e necessidades da população e às características locais;
VI- ordenação e controle do uso do solo [...]”. (BRASIL, 2001. P. 1195)

Nesse sentido, percebe-se que a legislação urbanística dispõe sobre certas relações de caráter econômico bastante acentuado, especialmente se consideradas as atribuições descritas nos incisos V e VI do supracitado dispositivo legal.

Como já explanado, a função social da propriedade configura-se como o marco axiológico de todo o regramento do Estatuto da Cidade. Assim, as prerrogativas inerentes ao domínio estariam vinculadas ao cumprimento dessa função social, externalizado na realização de um benefício coletivo. Este, de outro lado, teria relação intrínseca com o contexto local, eis que a Constituição Federal definiu, em seu art. 182, § 2º,¹³ que a função social da propriedade seria cumprida quando o domínio se adequasse às exigências do plano diretor, que consiste em instrumento jurídico de competência e abrangência municipais.

Nesse sentido, a função social da cidade emergiria como prolongamento natural da função social da propriedade, na medida em que os benefícios coletivos advindos do domínio privado devem ser harmonizados para a concretização de um meio ambiente urbano sustentável. Dessa forma, se a propriedade privada deve

¹³ “A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor”. (Brasil, 1988)

servir a um bem coletivo, a cidade, como ente coordenador dos interesses locais, deve maximizar esses benefícios, fazendo de todo o ambiente urbano um espaço de desenvolvimento humano.

Nesse cenário, é possível aduzir que, a fim de operacionalizar o cumprimento das funções sociais da propriedade e da cidade, o Estatuto da Cidade dotou os municípios de uma série de instrumentos de política urbana. Tais instrumentos devem ser examinados à luz das diretrizes preconizadas no art. 2º desse diploma legal, e esta análise colocará em relevo, como dito *supra*, os incisos V e VI.

O primeiro inciso preconiza que a política urbana deve prover a cidade de equipamentos urbanos e comunitários, além de transporte e serviços públicos adequados à demanda local. De acordo com Silva (2010), equipamentos urbanos seriam obras ou serviços, públicos ou de utilidade pública, que se mostrem essenciais à vida em comunidade, como água potável, esgoto, eletricidade, iluminação pública, etc. Já os equipamentos comunitários compreenderiam obras e serviços ligados à concretização de direitos sociais, como centros e locais de promoção da educação, saúde, cultura, lazer, esporte, etc. Assim, a política urbana deve pautar-se pela maximização dessa rede de infra-estrutura, a qual é considerada salutar para uma vivência digna no ambiente urbano, sendo, assim, indissociável da persecução da função social da cidade.

Noutra senda, o inciso VI do art. 2º do Estatuto da Cidade busca concretizar, de forma mais específica, a função social da propriedade, dotando a política urbana de mecanismos para ordenar e controlar o uso do solo. Essa regulação, operacionalizada pelos instrumentos de política urbana¹⁴, tende a alterar a dinâmica da cidade, redefinindo a organização e a utilização das propriedades urbanas, de maneira a coordenar aspectos como a densidade populacional, o uso da terra, a dimensão, localização e uso dos edifícios em prol de um meio ambiente urbano sustentável.¹⁵

Assim, é possível afirmar que o Estatuto da Cidade guarneceu a política urbana de mecanismos para regular, de maneira direta, tanto a rede de infra-estrutura urbana (art. 2º, V) quanto as formas de ordenação e controle do uso do

¹⁴ BRASIL, 2001. Art. 4º, III. P. 1196

¹⁵ SILVA, 2010.

solo (art. 2º, VI). Nesse sentido, há de se notar que esses setores, na lógica urbana atual, tendem a possuir grande implicação econômica, gerando potenciais ganhos ou perdas financeiros para os cidadãos que se deparam com a regulação urbanística nessas esferas. Isso se dá pelo fato de que esses dois fatores - a rede de infra-estrutura e a regulação do uso do solo - possuem influência determinante nos preços dos imóveis, o que faz com que a política urbana tenha grande potencial para causar lucros ou prejuízos aos proprietários particulares.

Nessa toada, Pinto (2011) aponta que

“[...] a política urbana pode produzir fortunas e desgraças do dia para a noite, uma vez que o valor econômico dos imóveis urbanos é enormemente influenciado pelas obras realizadas em sua vizinhança e pelos índices urbanísticos que definem seu potencial construtivo. Ambos os temas encontram-se, portanto, intimamente entrelaçados. De um lado, a ‘loteria’ do uso do solo estimula a pressão dos proprietários sobre o poder público. [...] De outro, o benefício ou prejuízo causado pela legislação urbanística assume contornos de maior injustiça na medida em que deixa de obedecer a uma fundamentação técnica. A política urbana define as condições de acesso aos bens coletivos que definem a cidade. A proximidade de serviços e equipamentos públicos, combinada com a intensidade de usos permitida, representa um benefício econômico que se incorpora aos preços dos imóveis urbanos.” (PINTO, 2011. P. 15)

Assim, na medida em que a legislação urbanística perfaz-se como um meio de alocação de recursos públicos que são determinantes para ganhos e perdas de valor em todo um setor de mercado - o imobiliário - sua elaboração pode estar sujeita a pressões de grupos de interesse. Como já explanado, o *rent-seeking* consiste em cenário sempre possível no contexto democrático, considerando-se que os diversos segmentos sociais buscam ver seus múltiplos interesses atendidos pelo Poder Público. De outro lado, a significativa implicação econômica das normas urbanísticas concedem mais um incentivo a essa prática.

Nesse íterim, cumpre destacar que o Estatuto da Cidade impõe, como diretrizes a serem seguidas na esfera das regulações urbanísticas de ordenação do solo e de infra-estrutura, estratégias de promoção do efetivo bem coletivo, como o combate ao uso desproporcional à infra-estrutura disponível, em especial em relação a pólos potencialmente geradores de tráfego, e à retenção especulativa dos imóveis urbanos, além da recuperação de investimentos públicos dos quais haja resultado valorização imobiliária.¹⁶

¹⁶ BRASIL, 2001. Art. 2º, VI, b a e, e XI. P. 1195

No entanto, a mera estipulação dessas diretrizes não se mostra capaz de coibir, por si, a prática do *rent-seeking*, já que este pode influir na própria discricionariedade da aplicação dos instrumentos de política urbana que, em tese, buscariam promover o desenvolvimento urbano sustentável e equânime. Vale colacionar, nesse contexto, o posicionamento de Filho (2011), para quem

“Essas questões alcançaram especial interesse em razão do adensamento construtivo e a valorização dos estoques imobiliários das cidades que vem ocorrendo nos últimos anos. A capacidade das prefeituras e os Conselhos Municipais decidirem sobre questões como os índices construtivos, estoques de solo criado, localização e liberalização de empreendimentos, dentre outros, fazem com que em muitos processos ocorra um interesse velado de grupos empresariais e a cooptação e manipulação da participação por parte de políticos locais e empresários”. (FILHO; VASCONCELLOS, 2011. p. 217)

Não obstante, cumpre ressaltar que a mera interação entre entes públicos e privados no plano da regulação urbanística não redunde, por si, em prejuízos à gestão justa e sustentável das cidades. Na verdade, o próprio Estatuto da Cidade dispõe, em seu art. 2º, III, que a política urbana tem como diretriz a “cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores da sociedade no processo de urbanização, em atendimento ao interesse social”.¹⁷ Há, ainda, instrumentos de política urbana que implicam, especificamente, a participação direta de segmentos privados no desenvolvimento urbanístico, como é o caso da operação urbana consorciada - a ser analisada mais detidamente adiante.

Essa cooperação, que possui lastro até na fragilidade orçamentária da qual padecem os municípios brasileiros, deve ser concertada de forma cuidadosa, visando-se, como fim último, efetivos ganhos qualitativos no meio ambiente urbano.

Nesse sentido, Pires (2008) afirma que

“[...] a disponibilização de infra-estrutura, de equipamentos e serviços deve ser responsabilidade compartilhada entre poder público e empreendedores no processo de ‘produção da cidade’, tomada a relação de equilíbrio como condição de externalidade positiva do exercício do direito à propriedade, no sentido do cumprimento do direito à cidade, a teor do art. 2º do Estatuto [...]. Há que se elaborar, portanto, uma disciplina mais rígida para a instalação de investimentos privados no espaço urbano. Os empreendedores devem adotar medidas mitigadoras dos impactos decorrentes de sua implantação para a coletividade.[...] Há de se pôr atenção à relação investimentos públicos e privados e espaço urbano em lógica não apenas distributiva, mas também redistributiva, de modo a assegurar a equalização alocativa e a evitar a apropriação indevida de mais-valia”. (PIRES, 2008. Pp. 398 e 399)

¹⁷ BRASIL, 2001. p. 1195

Há de se admitir, porém, que os interesses de grupos específicos, bem como suas contribuições, jamais serão imparciais, e que, nesse cenário, podem ocorrer grandes assimetrias de representatividade entre os diversos segmentos da sociedade.¹⁸

Assim, como assenta Bim (2014), o planejamento urbano não lida apenas com aspectos técnicos, neutros ou racionalmente justificáveis, sendo, portanto, fruto de escolhas políticas oriundas da arbitragem das mais diversas demandas da sociedade civil. Nesse cenário, cumpre pontuar que o atendimento aos interesses de setores privados é justificável quando traga como consequência ou contrapartida o fim preconizado, pelo Estatuto da Cidade, para a interação entre os múltiplos atores sociais na dinâmica de planejamento urbano: o interesse social.¹⁹

Lado outro, o não cumprimento do interesse social traz consigo os malefícios oriundos do *rent-seeking*, como a ineficiência da regulação estatal e a deturpação dos gastos públicos, que podem gerar benefícios apenas a poucos em detrimento do direito da coletividade à cidade sustentável.

Nessa toada, as situações de *rent-seeking* em que a interação entre os atores públicos e privados, no âmbito da política urbana, não trazem qualquer bem de interesse social, são aquelas que demandam adequados ajustes institucionais.

¹⁸ PINTO, 2011. p. 58

¹⁹ BRASIL, 2001. Art. 2º, III. P. 1195

4 A PARTICIPAÇÃO POPULAR COMO SOLUÇÃO INSTITUCIONAL PARA O COMBATE AO *RENT-SEEKING*

Como já analisado, o *rent-seeking*, caracterizado pela captura de agentes estatais para o atendimento de interesses de caráter privado, pode ser mitigado através de arranjos institucionais que diminuam a assimetria de informações entre os diversos segmentos da sociedade civil e o Poder Público. De outro lado, também restou explicitado que a regulação urbanística consiste em campo especialmente suscetível ao *rent-seeking*. Resta examinar, assim, qual desenho institucional poderia coibir tal prática no âmbito do Direito Urbanístico.

Nesse sentido, Pinto (2011) assinala que, na esfera da política urbana, o arcabouço institucional teria papel salutar para criar uma estrutura de incentivos para que os agentes econômicos e políticos ajam em consonância ao interesse coletivo. Desta feita, o autor aponta que

“Dados estes interesses, o funcionamento do sistema depende da maneira como as instituições os filtram e canalizam. Instituições distintas produzem, para uma mesma distribuição de interesses, resultados diferentes. Mais que isto, a própria conformação dos agentes é uma decorrência das instituições, uma vez que os indivíduos organizam-se sempre para tirar partido das oportunidades por elas criadas. [...] O desafio é desenhar instituições que maximizem as potencialidades do mercado e do Estado, minimizando simultaneamente suas respectivas falhas.” (PINTO, 2011. p. 36)

Assim, pode-se afirmar que, no âmbito da regulação urbanística, o desenho institucional que possui o condão de diminuir as assimetrias de informação entre as esferas pública e privada seriam os canais de participação popular. Tais canais deveriam, como já explicitado, abranger não apenas o resultado da regulação estatal, como também seu trâmite. Isso faria com que a elaboração das políticas urbanas estivesse sujeita ao escrutínio dos mais diversos segmentos da sociedade, que seriam capazes de não apenas tentarem fazer com que suas demandas sejam atendidas, como também de fiscalizarem o procedimento. Tal espécie de canal participativo poderia diminuir a prática do *rent-seeking* na medida em que os agentes públicos ver-se-iam menos inclinados a tomarem medidas incondizentes com o interesse coletivo - ou ao menos com a promoção de um meio ambiente urbano sustentável - frente à influência e monitoramento diretos dos mais variados partícipes sociais.

Nessa senda, Valle (2011) aduz que a participação popular, ou “empoderamento” dos múltiplos setores da sociedade civil, teria uma dimensão instrumental na medida em que possibilitaria maior controle e transparência sobre as políticas públicas, diminuição da apropriação indevida de investimentos públicos e monitoramento de programas, com os devidos ajustes e correções. A autora destaca, ainda, a importância primordial que a simetria de informações teria na elaboração de políticas urbanas, em especial sendo consideradas as distorções entre pobres/não pobres, governantes e gestores/não governantes e técnicos/cidadãos. Nesse sentido, a autora salienta que

“Como fatores que podem enfrentar esses problemas [de assimetria de informações] Lubambo e Coelho (2005) declaram que os elementos específicos do desenho institucional podem se constituir em condições facilitadoras para o empoderamento na sociedade. Nessa perspectiva, o formato institucional se torna variável fundamental para o sucesso de experiências de gestão participativa e fortalecimento dos mecanismos de deliberação democrática, considerando a herança cívica e as condições de descentralização do País.” (VALLE, 2011. p. 259)

Nesse sentido, cumpre analisar quais espécies de institutos permitem a participação popular, e como o Estatuto da Cidade tratou essa temática. Inicialmente, deve-se assentar que o final do século XX, coincidente com o processo de redemocratização brasileiro pós-ditadura militar, trouxe à tona a ressignificação do paradigma democrático.

De acordo com Santos (2002), o modelo da representação como figura hegemônica no jogo democrático demonstrou as suas falhas, mostrando-se incapaz de atender às demandas da sociedade plural. Nesse sentido, o autor argui que a democracia representativa envolve três escalas de análise: a autorização, a identidade e a prestação de contas. Se, por um lado, a dimensão da autorização é facilitada, pela via representativa, em contextos de grandes populações, as esferas da identidade e da prestação de contas são severamente penalizadas por esse modelo. Isso se daria pelo fato de que a eleição de representantes pelo critério majoritário não garante a representação de minorias na arena política, e, além disso, afastaria os cidadãos de todo o processo político, dificultando a transparência inerente à prestação de contas. Assim, o modelo representativo demandaria a assunção de um consenso fictício que se mostraria incondizente com a realidade

essencialmente plural da sociedade civil, redundando em uma inevitável crise de representatividade.

Tal crise fez emergir, no final do século XX, formas alternativas à representação no âmbito do sistema democrático, baseadas, sobretudo, nas necessárias redefinições em relação aos procedimentos, especialmente quanto à sua escala territorial e à sua capacidade de refletir a pluralidade presente na sociedade. Nesse contexto, passam a ganhar força os mecanismos democráticos participativos, que buscariam retificar, ou ao menos amenizar, as grandes distorções causadas pelo sistema representativo. Assim, a participação direta da população no processo político faria com que este espelhasse não uma opinião majoritária desgarrada da realidade, mas os inúmeros dissensos inerentes à uma sociedade plural.

O autor aduz, ainda, que existem duas formas de interação entre os sistemas representativo e participativo: a coexistência e a complementaridade. No primeiro, os dois modelos conviveriam de forma separada, dando-se relevância à representação na esfera nacional, através de uma burocracia vertical, e inserindo-se os mecanismos participativos na esfera local. Por outro lado, a complementaridade implicaria uma verdadeira articulação entre os dois modelos, que

“Pressupõe o reconhecimento pelo governo de que o proceduralismo participativo, as formas públicas de monitoramento dos governos e os processos de deliberação pública podem substituir parte do processo de representação e deliberação tais como concebidas no modelo hegemônico de democracia [representativa]. [...] o objetivo é associar ao processo de fortalecimento da democracia local formas de renovação cultural ligadas a uma nova institucionalidade política que recoloca na pauta democrática as questões da pluralidade cultural e da necessidade de inclusão social” (SANTOS, 2002. p. 76)

Nessa senda, vale destacar que a Constituição Federal de 1988, promulgada no referido contexto de ressignificação democrática, consagrou a complementaridade entre os modelos representativo e participativo. Em seu art. 1º, parágrafo único, dispõe a Carta Magna que “Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”.²⁰ Por outro lado, o art. 14 do mesmo diploma legal elenca institutos de participação direta da população, entendidos como formas de expressão da soberania popular:

²⁰ BRASIL, 1988. p. 65

“Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:

I - plebiscito;

II - referendo;

III - iniciativa popular” (BRASIL, 1988. p. 72)

A Constituição Federal estabelece, assim, importantes marcos institucionais do modelo participativo, que foram acolhidos em relação complementar à lógica representativa, tendo sido estipulados expressamente nas esferas estadual (art. 27, § 4º²¹) e municipal (art. 29, XII e XIII²²).

Noutro giro, no que toca à legislação urbanística, o Estatuto da Cidade, seguindo as diretrizes de ressignificação democrática fixadas na Constituição Federal, trouxe institutos de cunho político tanto representativos quanto participativos.

Inicialmente, vale salientar que a participação popular consiste em um dos princípios norteadores da política urbana, insculpida no art. 2º, II, do Estatuto:

“Art. 2º A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais:

II – gestão democrática por meio da participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano;” (BRASIL, 2001. p. 1195)

Nesse diapasão, o Estatuto da Cidade, incorporando a gestão democrática como elemento legitimador do processo de elaboração da política urbana, trouxe à baila uma série de mecanismos institucionais, tanto representativos como participativos, para aproximar a sociedade civil da gestão urbanística. Destacam-se, aqui, a audiência da população interessada nos processos de implantação de

²¹ Art. 27, § 4º: A lei disporá sobre a iniciativa popular no processo legislativo estadual.

²² Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos:

XII - cooperação das associações representativas no planejamento municipal;

XIII - iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do Município, da cidade ou de bairros, através de manifestação de, pelo menos, cinco por cento do eleitorado;

empreendimentos potencialmente lesivos ao meio ambiente urbano²³; a gestão orçamentária participativa²⁴; a promoção obrigatória de audiências públicas e debates por ocasião da elaboração do plano diretor²⁵; e a formação de órgãos colegiados de política urbana, nos níveis federal, estadual e municipal²⁶.

Nesse contexto, cumpre analisar que espécies de instituições participativas seriam mais eficazes para a coibição do *rent-seeking*. Como analisado alhures, os mecanismos institucionais que tendem a fazer a elaboração do planejamento urbanístico - e não apenas seu resultado - acessível às mais variadas parcelas da sociedade civil são aqueles que poderiam, potencialmente, diminuir a captura dos agentes estatais.

Assim, é pertinente trazer à baila análise de Avritzer (2008) sobre alguns dos principais mecanismos institucionais previstos pelo Estatuto da Cidade. Partindo de um exame empírico sobre como a dinâmica do planejamento urbano deu-se, nos últimos anos, nos municípios de São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte e Salvador, exploram-se os institutos do orçamento participativo, dos conselhos deliberativos e da ratificação pública do Plano Diretor.

Consiste o orçamento participativo em mecanismo pelo qual a população pode votar, diretamente, em quais serão os projetos de política urbana prioritários para sua cidade ou localidade, tendo sido introduzida no Brasil, anteriormente à edição do Estatuto da Cidade, no município de Porto Alegre. Segundo o autor, esse mecanismo teria um desenho de "baixo para cima", no qual haveria a livre entrada dos múltiplos partícipes sociais no espaço de poder, sendo, na concepção adotada nesse trabalho, um desenho institucional integralmente participativo. O orçamento participativo teria, assim, alta capacidade democratizante e alta capacidade de influenciar as decisões tomadas no âmbito da Administração Pública.

Por outro lado, os conselhos de deliberação consistiriam em entidades de representação mista de atores pertencentes à esfera do Poder Público e à esfera social, implicando verdadeira partilha de poder. Esse modelo mesclaria, assim, a lógica participativa e a representativa, tendo capacidade democratizante "média".

²³ BRASIL, 2001. Art. 2º, XIII.

²⁴ BRASIL, 2001. Art. 4º, III, f.

²⁵ BRASIL, 2001. Art. 40, § 4º, I.

²⁶ BRASIL, 2001. Art. 43, I.

Já a ratificação pública do Plano Diretor estaria configurada nas esferas de deliberação pública a que essa lei deve ser submetida, como própria condição de sua validade. Embora o Estatuto da Cidade preveja que as audiências públicas devam ser promovidas durante a elaboração do Plano, o autor afirma que, em função do público apenas acompanhar um processo já iniciado no âmbito da Administração Municipal, sua capacidade democratizante seria menor em relação aos demais institutos.

No entanto, ele pontua que esse mecanismo institucional, em virtude de sua função legitimadora do Plano Diretor, seria menos suscetível à discricionariedade dos agentes estatais.

Por outro lado, mecanismos como o orçamento participativo, ainda que mais “potencialmente democratizantes”, estariam mais sujeitos à vontade política dos gestores públicos para sua implementação, eis que não estariam regulados de forma cogente pelo Estatuto da Cidade.

Dessa análise empírica exsurtem duas questões essenciais à mitigação do *rent-seeking*: a participação da sociedade civil não apenas no resultado da política urbana, como também em sua elaboração; e a impermeabilidade dos institutos de participação popular à discricionariedade do Poder Público.

Desta feita, é possível concluir que não existe um desenho institucional específico que seja mais adequado à mitigação do *rent-seeking*, mas vários, de maneira que a combinação entre a abrangência de mecanismos representativos e a pluralidade dos meios participativos possa garantir tanto a participação popular ao longo do processo de planejamento da política urbana quanto a vinculatividade dos mecanismos institucionais de participação da sociedade. Assim, atendidos esses dois fatores, pode-se vislumbrar que, de forma sistemática e verdadeiramente institucionalizada, o processo de elaboração das políticas urbanas possa submeter-se ao escrutínio dos múltiplos segmentos da sociedade civil, o que mitigaria possíveis desvios de finalidade oriundos do *rent-seeking*.

5 A OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA NOVA BH E OS MECANISMOS PARTICIPATIVOS À LUZ DA TEORIA DO *RENT-SEEKING*

Uma vez analisados os mecanismos institucionais que podem coibir a captura dos entes estatais no âmbito da legislação urbanística, cumpre analisar um instituto que delinea, de forma pertinente à matéria aqui examinada, a relação entre as esferas pública e privada: a operação urbana consorciada. Esse instituto foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro, com os contornos atuais, pelo Estatuto da Cidade. No entanto, o termo “operação urbana” já vinha sendo utilizado em experiências municipais anteriores. Passa-se a analisar, assim, quais são as implicações dessa figura no contexto de planejamento urbano brasileiro.

5.1 A Operação Urbana e o Solo Criado no município de São Paulo anteriormente ao Estatuto da Cidade

O termo “operação urbana” foi alçado, em 1985, pelo então Plano Diretor do Município de São Paulo, designando intervenções urbanas concentradas, levadas a cabo pela cooperação entre os setores público e privado, em áreas tidas como prioritárias pelo Plano. Paralelamente ao conceito de “operação urbana” veio a desenvolver-se, na esfera municipal paulistana, a figura do “solo criado”.²⁷

Os contornos iniciais desse instituto derivam da separação entre o direito de propriedade e o direito de construir. Este estaria submetido ao cumprimento da função social da propriedade, de forma que poderia ser controlado pela municipalidade em consonância às suas diretrizes de planejamento urbano, em especial àquelas relativas à infra-estrutura. Assim, a legislação local poderia limitar o direito de construir dos proprietários de imóveis através de coeficientes de aproveitamento, em que se mensuraria a área proporcional ao terreno que poderia ser edificada.

Nessa toada, o conceito de “solo criado” seria permeado por três implicações gerais: a homogeneidade dos coeficientes de aproveitamento para áreas semelhantes, de forma a garantir equidade entre os proprietários; a possibilidade de construção para além do coeficiente de aproveitamento permitido,

²⁷ MONTANDON, 2009. p. 19

através de compensações feitas junto ao Poder Público ou da transferência do potencial construtivo pertencente, originalmente, a outro imóvel; e a proporcionalidade entre as áreas construídas e as áreas de uso público, de maneira que a densidade populacional permitida em certa localidade seja compatível com as redes de equipamentos urbanos e comunitários daquela zona.

O “solo criado” foi aplicado pela primeira vez através das “operações interligadas”, estipuladas pela Lei Municipal paulistana 10.209/86. Esse diploma legal propunha que os proprietários de terrenos em que houvesse favelas poderiam construir, nesse terreno ou em outros, segundo índices de aproveitamento maiores que o permitido para aquela área, desde que oferecessem ao Poder Público, como contra-partida, habitações para população de baixa renda.

Esse mecanismo foi suspenso em 1998, tendo, até o ano de 1996, sido responsável pela construção de 7.413 habitações populares, vinculadas à cessão, pela administração municipal, de um volume de potencial construtivo equivalente a U\$ 71.286.509,00. Fica evidente, assim, a flagrante desproporção entre a mais-valia decorrente da edificação em índices construtivos superiores aos autorizados e a efetiva contra-partida recebida pelo Poder Público.

Lado outro, o solo criado foi vinculado ao instituto da operação urbana, pela primeira vez, no projeto de Plano Diretor de São Paulo de 1991, que definiu que as intervenções a serem realizadas em áreas específicas da cidade, com o objetivo de propiciar “melhorias no padrão de urbanização com minimização dos recursos públicos”²⁸, poderiam ensejar índices construtivos acima do permitido para aquela zona, desde que os proprietários compensassem a Administração Municipal através da doação de terras, obras de infra-estrutura, unidades de interesse social e áreas verdes e/ou dinheiro.

Embora o projeto de Plano Diretor paulistano de 1991 não tenha sido aprovado, cinco das quatro operações urbanas nele previstas - Água Espraiada, Água Branca, Faria Lima e Centro - foram implementadas por leis municipais posteriores, incorporando, assim, o conceito de solo criado ao núcleo da operação urbana. Montandon (2009) aduz que, embora cada uma das operações urbanas tenha tido características próprias, é notável que, especialmente nos projetos Faria Lima e Água Espraiada, o interesse primordial em questão tenha sido o viário, que

²⁸ MONTANDON, 2009. p. 23

acabou gerando valorizações imobiliárias de grande monta nas áreas afetadas, em detrimento de melhorias de equipamentos comunitários e incremento do acesso à moradia. Ele afirma, ainda, que o instituto do solo criado, originalmente pensado para que se controlasse os índices construtivos em vista da infra-estrutura existente, acabou servindo como simples meio de captação de recursos, os quais nem sempre foram aplicados em prol do bem coletivo.

5.2 A Institucionalização da Operação Urbana Consorciada no Estatuto da Cidade

O Estatuto da Cidade, promulgado em 2001, teve o condão de veicular normas gerais de direito urbanístico, revogando, assim, disposições municipais existentes que lhe conflitassem. Desta feita, as operações urbanas levadas a cabo no município de São Paulo durante a década de 90 não se confundem com a operação urbana consorciada, instituto de política urbana típico criado pelo Estatuto. Quanto a esse instituto, dispõe o referido diploma legal que:

Art. 32. Lei municipal específica, baseada no plano diretor, poderá delimitar área para aplicação de operações consorciadas.

§ 1º Considera-se operação urbana consorciada o conjunto de intervenções e medidas coordenadas pelo Poder Público municipal, com a participação dos proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados, com o objetivo de alcançar em uma área transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a valorização ambiental.

§ 2º Poderão ser previstas nas operações urbanas consorciadas, entre outras medidas:

I – a modificação de índices e características de parcelamento, uso e ocupação do solo e subsolo, bem como alterações das normas edilícias, considerado o impacto ambiental delas decorrente;

II – a regularização de construções, reformas ou ampliações executadas em desacordo com a legislação vigente.

III - a concessão de incentivos a operações urbanas que utilizam tecnologias visando a redução de impactos ambientais, e que comprovem a utilização, nas construções e uso de edificações urbanas, de tecnologias que reduzam os impactos ambientais e economizem recursos naturais, especificadas as modalidades de design e de obras a serem contempladas. (BRASIL, 2001. p. 1198)

Resta claro, assim, que a operação urbana consorciada configura-se como instrumento de política urbana aprovado por lei específica que deve estar previsto, previamente, no Plano Diretor municipal, sendo verdadeiro desdobramento deste²⁹,

²⁹ BATISTELA, 2011. p. 274

de maneira que as localidades que não disponham deste último diploma legal não poderão valer-se do mecanismo.

Nessa linha, é possível afirmar que a operação urbana consorciada consiste em ferramenta de promoção de melhorias no meio ambiente urbano de uma área específica da cidade, levada a cabo pelo Poder Público em parceria com proprietários, usuários e investidores privados. Segundo Batistela (2011), os três objetivos legais da operação urbana consorciada - transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e valorização ambiental - devem ser alcançados cumulativamente, sob pena de que se desvirtue o instituto. Além disso, a lei da operação urbana deve indicar seus objetivos específicos, que sempre devem estar vinculados às três diretrizes gerais estabelecidas pelo Estatuto da Cidade.

No âmbito da análise aqui empreendida, a operação urbana consorciada possui particular relevância pois, ainda que dependa de previsão anterior do Plano Diretor Municipal, e com este deva se conformar, ela pode instituir regimes de política urbana diferenciados para sua área de abrangência. É dizer, a lei da operação urbana consorciada pode estabelecer, de forma harmônica com o Plano Diretor, regramentos excepcionais que tenham como escopo o atendimento às finalidades específicas da intervenção.

Tal prerrogativa está explicitada no art. 32, § 2º, do Estatuto da Cidade, que define que a operação urbana consorciada pode estipular a modificação das regras de parcelamento, uso e ocupação do solo, bem como a regularização de edificações que estejam em desacordo com as normas urbanísticas. No entanto, a teor do que dispõe o art. 33, VI³⁰, do mesmo diploma legal, os proprietários e investidores privados devem oferecer contra-partida à administração municipal em função dos benefícios percebidos a partir dessas modificações da legislação urbanística geral territorialmente circunscritas.

Nesse cenário, observa-se que o Estatuto conferiu ao Poder Público municipal a possibilidade de estipular, sobre os índices de potencial construtivo permitidos pelo Plano Diretor, regimes de excepcionalidade direcionados a áreas específicas. Evidencia-se, assim, que o Estatuto da Cidade, tal como as operações

³⁰ “Art. 33. Da lei específica que aprovar a operação urbana consorciada constará o plano de operação urbana consorciada, contendo, no mínimo: [...]

VI - Eu a ser exigida dos proprietários, usuários permanentes e investidores privados em função da utilização dos benefícios previstos nos incisos I, II e III do § 2o do art. 32 desta Lei;”

urbanas inicialmente concebidas no município de São Paulo na década de 90, estabeleceu a diferenciação dos regimes de potencial construtivo, desvinculando o direito de propriedade do direito de edificar, de forma que o proprietário que deseje construir em proporções superiores ao coeficiente de aproveitamento básico - aquele ligado à própria preservação do valor econômico da propriedade - terá que suportar um ônus financeiro.

No âmbito específico das operações urbanas consorciadas, o art. 34 instrumentaliza a figura do solo criado através dos certificados de potencial adicional de construção (CEPACs), instrumentos criados a partir da lei da operação urbana que veiculariam o direito de se edificar em proporções superiores ao potencial construtivo básico para aquela zona. Cumpre destacar, no entanto, que esse potencial sobressalente adquirido onerosamente deve coadunar-se a um índice de aproveitamento máximo estabelecido pela lei da operação urbana consorciada. Tais certificados teriam, a teor do que dispôs a Instrução nº 401/2003 da Comissão de Valores Mobiliários, natureza jurídica de valores mobiliários, podendo ser adquiridos em leilão promovido pela municipalidade.³¹ Salienta-se, ainda, que os recursos obtidos pela municipalidade em virtude da alienação de CEPACs devem ser direcionados exclusivamente à área da operação urbana, e o potencial construtivo adicional adquirido também nela deve ser exercido.

5.3 Operações Urbanas Consorciadas e *Rent-seeking*

É possível aduzir que as operações urbanas consorciadas possuem como escopo a realização de melhorias no meio ambiente urbano em áreas definidas através da operacionalização da diretriz geral de política urbana prevista pelo art. 2º, III, do Estatuto da Cidade: a cooperação entre o Poder Público e a iniciativa privada em atendimento ao interesse social.

Assim, como salienta Montandon (2009) a operação urbana consorciada, em tese, concretiza esse princípio em função do grande aporte de recursos que se fazem necessários - e dos quais carece a municipalidade - para a realização de reestruturações urbanas de certa magnitude. Resta óbvio, nesse contexto, que os investidores privados sempre terão interesses de cunho particular, cabendo à

³¹ BATISTELA, 2011. p. 281

administração municipal modular os interesses econômicos aos objetivos coletivos da política urbana.

Desta feita, fica claro que o próprio arcabouço institucional delegado à operação urbana consorciada pelo Estatuto da Cidade beneficia e até incentiva as interações entre os atores públicos e privados. Entretanto, por vezes a justa medida dessas interações - o interesse social, insculpido no art. 2º, III, do Estatuto da Cidade - não é atendido. Vê-se, assim, que esse instituto pode ser desvirtuado, servindo, prioritariamente, a interesses de cunho privado. Isso se dá pelo fato de que a operação urbana regula inúmeras intervenções de caráter notadamente econômico, como a instalação de equipamentos urbanos e o aumento do potencial construtivo máximo para além dos limites definidos no Plano Diretor. Tais fatores podem implicar grandes valorizações imobiliárias, já que a presença de infraestrutura de maior qualidade e uma maior área edificada promovem grandes incrementos no valor venal dos imóveis.³²

Como já analisado, regulações urbanísticas dessa natureza tendem a fomentar a prática do *rent-seeking*, em que grupos de pressão específicos, como empresas ligadas à construção civil e os proprietários de imóveis de uma determinada zona, poderiam influenciar os agentes estatais a desenvolverem normas que lhes fossem benéficas em detrimento do interesse coletivo. Nesse sentido, Montandon (2009), em diagnóstico das operações urbanas levadas a cabo no município de São Paulo, afirma que

“[...] Quando este estudo foi iniciado, verificou-se a estreita relação entre Operação Urbana e Solo Criado e uma literatura relativamente recente que apontava diversos problemas quanto ao modelo adotado e aos resultados obtidos nas operações urbanas. Deparou-se, por um lado, com o crescente interesse da administração municipal no instrumento das operações urbanas [...]. Por outro, uma série de estudos apontavam críticas quanto às lógicas de aplicação do instrumento. Tais críticas evidenciavam a ineficiência do instrumento em recuperar áreas degradadas; o beneficiamento do investidor imobiliário e dos proprietários privados em detrimento da obtenção de melhorias urbanas e públicas; o encarecimento da terra urbanizada e a elitização de setores urbanos; dentre outros aspectos que demonstravam, de forma geral, maiores ganhos privados do que públicos”. (MONTANDON, 2009. p. 134)

Em vista disso, mostra-se claro que as operações urbanas consorciadas consistem em instrumentos de política urbana particularmente suscetíveis ao *rent-*

³² DALLARI, 2011. pp. 41 e 42.

seeking. Nessa toada, cumpre aferir quais seriam os mecanismos institucionais aptos a mitigarem a ocorrência dessa prática.

Como assentado no item 4, na esfera da regulação urbanística, o desenho institucional que propicia, de forma participativa, o acesso de variados segmentos da sociedade civil à elaboração das políticas urbanas, de forma relativamente independente da discricionariedade do Poder Público, parece consistir no formato institucional mais adequado à coibição do *rent-seeking* - ou uma combinação de arranjos institucionais com essas características. Cumpre analisar, assim, como esses mecanismos podem ser aplicados ao instituto da operação urbana consorciada.

Dispõe o § 1º do art. 32 do Estatuto da Cidade que a operação urbana consorciada consiste no “[...] conjunto de intervenções e medidas coordenadas pelo Poder Público municipal, com a participação dos proprietários, moradores, usuários e investidores privados, [...]”³³. Parece, assim, que o dispositivo não especificou, de forma clara, quais seriam as condições da participação popular no âmbito da elaboração da operação urbana consorciada. Tampouco as demais disposições do Estatuto sobre o instituto tratam da questão de forma direta. Assim, exsurge a questão da vinculatividade da participação popular na esfera da elaboração das operações urbanas.

Inicialmente, impende destacar que a gestão democrática da cidade, levada a cabo pela participação da população na formulação, execução e acompanhamento de planos e projetos de desenvolvimento urbano consiste em diretriz de política urbana estabelecida pelo Estatuto da Cidade.³⁴

No entanto, no que tange aos institutos que operacionalizam esse princípio, definidos pelo art. 43 do Estatuto, Bim (2014) afirma que sua auto-aplicabilidade dependeria de prévia regulamentação, pela legislação municipal, nas hipóteses em que o Estatuto da Cidade não direcionasse, de forma clara e direta, um mecanismo participativo específico a determinado procedimento de política urbana. De acordo com essa lógica, portanto, a compulsoriedade da participação popular no âmbito da elaboração da legislação da operação urbana consorciada estaria condicionada à prévia regulação da matéria por lei municipal.

³³ BRASIL, 2001. p. 1198

³⁴ BRASIL, 2001. Art. 2º, II. p. 1195.

Noutro giro, Batistela (2009) aduz que o Estatuto da Cidade estabeleceu, de forma clara, que, no âmbito das operações urbanas consorciadas, a participação dos variados segmentos da sociedade seria obrigatório tanto na definição dos meios e objetivos como também na execução das intervenções e medidas previstas. No entanto, o autor admite que os meios de participação específicos, tais como o compartilhamento obrigatório do controle da operação (art. 33, VII, do Estatuto) devem constar de lei municipal específica.

Sob outro viés, Leal (2011) argui que a gestão democrática da cidade teria *status* de norma plenamente vinculante, simetricamente aos princípios constitucionais. Embora tenha caráter de generalidade, essa diretriz, na condição de norma ordenadora de todas as ações urbanísticas, deveria ser aplicada de forma cogente, não sendo dado aos entes da Administração Pública deixarem de segui-la. Desta feita, as diretrizes do Estatuto da Cidade - dentre as quais se inclui, com especial relevo, a gestão democrática - teriam natureza interpretativa, orientando a solução de impasses envolvendo a legislação urbanística, e supletiva, integrando e dotando de sentido vazios regulatórios presentes na ordem jurídica urbanística. Sob essa ótica, a ausência de regulamentação, pelo Estatuto da Cidade, de um mecanismo institucional participativo especificamente destinado à elaboração da operação urbana consorciada não justificaria a não realização de procedimento que deriva de um dos princípios fundantes de toda a legislação urbanística.

Embora haja posicionamentos diversos sobre a referida matéria, o que se evidencia, na análise aqui empreendida, é a maneira pela qual os mecanismos de participação popular exercem papel fundamental para a definição do conteúdo da operação urbana. Assim, considerando-se ou não que tais canais prescindam de regulação prévia por lei municipal, evidencia-se que o escrutínio da sociedade civil assume grande relevância para a coibição do *rent-seeking* - e conseqüente caráter de efetivo beneficiamento coletivo das intervenções objeto da operação urbana. Nesse sentido, Montandon (2009) aduz que

“Esses questionamentos levantam dúvidas quanto à real participação da sociedade na definição de prioridades de investimentos, evidenciando a necessidade de aprimoramento do controle social nas operações urbanas. A efetiva participação da sociedade supõe unicamente a validação de propostas do Poder Público por meio de reuniões periódicas e audiências públicas, mas o pleno envolvimento da sociedade na elaboração e implementação de projetos. Tal envolvimento requer a capacitação da sociedade a partir da leitura técnica da região, da cidade e dos instrumentos

de gestão e também da sensibilização do Poder Público a partir da leitura comunitária que possibilite a compreensão dos problemas de caráter local”. (MONTANDON, 2009. p. 68)

Desta feita, os canais de participação popular, em especial aqueles ligados à população atingida pelas intervenções planejadas pela operação urbana consorciada, possuem papel efetivamente legitimador na esfera desse instrumento de política urbana, dotando o planejamento urbano, em um campo tão suscetível à captura, de caráter efetivamente social.

5.4 A Operação Urbana Consorciada Nova BH

Em 2013, a Administração Pública do município de Belo Horizonte trouxe à baila a Operação Urbana Consorciada Nova BH, que seria a primeira intervenção urbanística desta espécie a ser implementada na cidade. O projeto surgiu com a proposta de alterar, de forma muito abrangente, a dinâmica da cidade, estendendo-se pelo prazo de 20 anos e por uma área de aproximadamente 25 km² - o que equivale a 17% do território do município, onde vivem cerca de 170 mil pessoas.

Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte, 2013.

Um dos principais objetivos do projeto seria direcionar o adensamento populacional para áreas providas de melhor infra-estrutura de transporte, em especial ao longo dos eixos das Avenidas Antônio Carlos, Pedro I, Via Expressa, Tereza Cristina e Andradas, o que reduziria a necessidade de deslocamentos e desafogaria o trânsito. Paralelamente a isso, seriam melhorados os sistemas de transporte público e cicloviário, além do acesso do pedestre às estações de metrô e BRT. O projeto também previa o alargamentos de avenidas e construções de viadutos e trincheiras e o incremento de parques, áreas verdes, equipamentos comunitários e produção de habitações de interesse social.

Desde sua divulgação o projeto da operação urbana consorciada sofreu duras críticas. A administração municipal elaborou a lei da operação urbana sem ampla consulta aos segmentos sociais atingidos - que, em termos numéricos, representam porcentagem considerável da própria população belo-horizontina. Além disso, a Administração Municipal havia emitido comunicado em que pretendia ver o projeto ser aprovado, junto à Câmara de Vereadores, até novembro de 2013, sem que o Estudo de Impacto de Vizinhança fosse divulgado, em contrariedade ao que preceitua o art. 33, V, do Estatuto da Cidade, e sem que se promovessem debates e consultas públicas de grande abrangência. Em vista disso, o Ministério Público de Estado de Minas Gerais emitiu recomendação para que a municipalidade não enviasse o projeto para votação até que ele fosse suficientemente discutido com os segmentos sociais interessados.³⁵

Nessa senda, foi convocada audiência pública, instalada em 06 de dezembro de 2013, a fim de que se discutisse o projeto. No entanto, até esta data o Estudo de Impacto de Vizinhança ainda não havia sido divulgado, constando, do Diário Oficial do Município, apenas um relatório pouco detalhado elaborado pela secretaria executiva do Conselho Municipal de Política Urbana (COMPUR).

Nesse sentido, infere-se, da análise das manifestações dos segmentos interessados durante a audiência pública, em especial aqueles ligados à representação de moradores das áreas a serem atingidas pela operação urbana consorciada, que o principal motivo de oposição ao projeto residia na falta de informações e verticalidade das intervenções. Das 24 manifestações constantes da ata de audiência pública, 19 expuseram opinião contrária à implementação da Nova

³⁵ CERCA DE..., 2013

BH, sendo o argumento mais comum a falta de diálogo com a população e de divulgação de informações técnicas - como o Estudo de Impacto de Vizinhança - o que inviabilizaria uma discussão aprofundada sobre a natureza das intervenções a serem realizadas. Muitas pessoas afirmaram, assim, que a audiência pública teria sido usada como forma de legitimação puramente formal do projeto da operação urbana antes de seu envio à Câmara para votação.³⁶

Nessa toada, o Ministério Público de Minas Gerais acabou ajuizando, em maio de 2014, ação civil pública objetivando impedir a Administração Municipal de enviar o projeto de lei da operação urbana à Câmara até que fossem promovidos, efetivamente, debates com a população a ser atingida com base na documentação técnica exigida pelo Estatuto da Cidade.³⁷

Assim, cumpre trazer à lume nota técnica emitida pelo Ministério Público de Minas Gerais e pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil/MG, em que são apontadas questões controvertidas na esfera da operação urbana. Destaca-se, aqui, a incongruência entre as áreas definidas pelo Plano Diretor como passíveis de sofrerem intervenções através desse instituto, em especial considerando-se a exclusão de áreas carentes de infra-estrutura sob a justificativa, transcrita do Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira, de que tais áreas seriam pouco atrativas ao mercado imobiliário.

Além disso, questiona-se a grande extensão territorial da área a ser objeto de intervenções, o que poderia, segundo a Nota Técnica³⁸, até descaracterizá-la como operação urbana, consistindo, na prática, em verdadeiro rezonamento. Essa grande extensão territorial também poderia gerar grandes desproporções na redistribuição da mais-valia fundiária, já que, em tese, os recursos advindos de CEPACS em determinada área, que deveriam servir à mitigação do impacto do adensamento de uso naquela localidade, poderiam ser utilizados em uma faixa territorial distante, dada a abrangência da operação.

Também se discute que, dadas as especificações técnicas que seriam obrigatórias a certos modelos de ocupação, as edificações só poderiam ser viabilizadas em terrenos maiores, o que beneficiaria os empreendimentos

³⁶ Prefeitura de Belo Horizonte, 2013.

³⁷ Ministério..., 2014.

³⁸Instituto dos Arquitetos do Brasil Minas Gerais, 2014.

imobiliários de médio e grande porte em detrimento dos pequenos proprietários. A operação urbana previa, ainda, a cessão de habitações de interesse social exclusivamente para os casos de reassentamento, relegando à iniciativa privada, através de incentivos pouco especificados, a concessão de moradia à faixa populacional já carente ou que sofreu os efeitos da valorização imobiliária da área em que vivia. Nesse sentido, o próprio Estudo de Impacto de Vizinhança - a essa altura divulgado - previa que “é pouco provável que as famílias de renda de 0 a 3 salários mínimos conseguirão ser beneficiadas com uma produção habitacional social, considerando a lógica do mercado imobiliário”. Tampouco foram feitas propostas concretas de expansão das redes de transporte público, que seriam fatalmente sobrecarregadas com o adensamento de uso. Salienta-se, em suma, que o projeto incentivaria a concentração de lotes - o que beneficia os grandes empreendimentos imobiliários - e que vários de seus pontos não condizem com prognósticos demográficos do próprio Estudo de Impacto de Vizinhança.

Nessa toada, após meses de imbrólios públicos e judiciais, a Administração Pública Municipal firmou acordo com o Ministério Público Estadual em dezembro de 2014, pelo qual se comprometeu a reformular o projeto da Operação Urbana Nova BH, sendo que o novo plano deveria ser submetido ao veredicto da população através de oficinas participativas com os conselheiros da sociedade civil e da população, debates regionais, atendimentos contínuos presenciais e via Internet e audiências públicas.³⁹

Desta feita, foi publicado, em setembro de 2015, o Plano Urbanístico e Estudo de Impacto de Vizinhança da Operação Urbana Antonio Carlos/Pedro I Leste/Oeste (ACLO)⁴⁰, que substituiria a Nova BH e que foi precedida não apenas pelas diligências estabelecidas pelo acordo com Ministério Público, como também pela IV Conferência Municipal de Política Urbana, em que foi concedido relevante espaço de discussão às lideranças comunitárias das regiões que seriam diretamente afetadas pelas intervenções. Cumpre ressaltar que esse espaço de deliberação implicou sensíveis alterações no conteúdo da operação urbana: embora tenha sido mantido, como prioridade, o adensamento populacional nas cercanias dos eixos viários Antonio Carlos/Pedro I e Via Expressa/ Avenida dos Andradas, priorizou-se o usuário

³⁹ Minas Gerais, 2014.

⁴⁰ Prefeitura de Belo Horizonte, 2015.

do transporte coletivo, com melhorias não apenas na qualidade das vias como também no acesso a estações. Vale destacar, ainda, a adequação dos projetos habitacionais a serem estabelecidos com as condições sócio-econômicas da população que vive e viverá nas áreas objeto de intervenção, tendo sido estabelecido que 50% do estoque de potencial construtivo adicional a ser negociado na operação deverá ser destinado à construção de habitações cujo perfil se adequa às camadas populacionais de renda mais baixa.

Em suma, as maiores mudanças trazidas pela deliberação com a população foram na estrutura de Gestão, com a criação do Grupo Gestor Geral e Grupos Gestores Locais; na gestão dos Recursos, com a definição de recursos de aplicação compulsória e recursos de aplicação deliberativa; nas obras de escolha local, com a previsão de implantação de algumas obras da OUC a partir de consultas à população; na definição de Parâmetros de Desenho Urbano; nas alterações de Perímetro, com a inclusão das regiões do Bairro Bonfim, de Venda Nova e do B. São José, que haviam sido excluídas da intervenção anterior sob justificativas questionáveis; na inclusão de intervenções no sistema de transporte coletivo de capacidade média/alta nas extremidades Leste e Oeste; e na exigência de mecanismos de sustentabilidade nos empreendimentos na área de adensamento.

Infere-se, de todo o trâmite da hoje extinta Operação Urbana Consorciada Nova BH e da Antônio Carlos/Pedro I Leste/Oeste, que a participação popular exerce papel fundamental para referendar o conteúdo do plano. Embora, como explicitado no item interior, não seja pacífica a questão dos canais de participação popular, no âmbito desse instituto, nos casos de ausência regulatória - hipótese do Plano Diretor belo-horizontino - restou claro que a ausência de diálogo com a sociedade civil teve implicações diretas para a matéria de que tratava o plano.

Assim, essa exclusão da população do processo deliberativo permitiu que a Operação Urbana Nova BH contasse com o criticado caráter beneficiador de grandes empreendimentos imobiliários e obras viárias, tratando de forma pouco clara questões sensíveis a uma multiplicidade de segmentos sociais, como o acesso à moradia, a gentrificação, a expansão das redes de transporte público, o tratamento da questão ambiental, dentre outras. A própria dimensão territorial do plano fez surgir o questionamento de que se seria possível, ou se realmente se pretendia, de

um ponto de vista factível, trazer, cumulativamente, melhorias sociais, estruturais e ambientais a uma área tão grande através de uma única operação urbana.

Nesse sentido, resta evidente que parte considerável das propostas realizadas no âmbito do projeto da Nova BH tinham, em sua operacionalização, questionável coadunação ao interesse coletivo. Como já consignado, o *rent-seeking* não se caracteriza, necessariamente, pela concessão de incentivos de caráter ilícito, porém possui clara relação com o acesso facilitado de certos segmentos aos agentes estatais no contexto do jogo democrático.

Assim, a análise da Operação Urbana Nova BH, especialmente se comparada à Operação ACLO, evidencia que os mecanismos participativos possuem papel fundamental para a coibição da captura, sendo certo que, em esferas regulatórias que implicam grandes interesses econômicos, como a urbanística, a presença de múltiplos partícipes sociais pode ser determinante para que a lei atenda, ou não, ao interesse social - condição de validade, estipulada pelo Estatuto da Cidade, para a cooperação entre entes públicos e investidores privados⁴¹.

Nesse sentido, Filho e Vasconcellos (2011) afirmam que

“Disponibilizar espaços de participação é fácil, o difícil é garantir a qualidade desta participação, em razão dos interesses envolvidos. Este talvez seja o maior dilema a ser enfrentado para a efetivação de uma ‘política urbana’ realmente democrática e participativa: a de não transformar a participação em um modelo de decisão a serviço de interesses políticos particulares e demandas de grupos mais organizados da sociedade e, ainda pior, legitimado pelo discurso democrático”. (FILHO, VASCONCELLOS, 2011. pp. 217 e 218)

À toda evidência, é possível concluir que a ausência de participação da sociedade civil teve impacto na própria natureza do conteúdo da Operação Urbana Nova BH. Embora sua anulação e posterior reformulação demonstrem certo amadurecimento, tanto dos segmentos sociais quanto de instituições de controle, em relação à política urbana, deve-se vislumbrar, no âmbito belo-horizontino, formas de qualificar a participação popular para que ela se torne meio material, e não meramente formal, de debate dos múltiplos interesses presentes na sociedade de forma a se chegar a um consenso sobre quais estratégias melhor atenderiam à coletividade.

⁴¹ BRASIL, 2001. Art. 2º, III.

Nesse sentido, destaca-se que a normatização, pelo Plano Diretor, de canais institucionais de participação próprios para a figura da operação urbana consorciada seria salutar para que se maturasse a gestão democrática da política urbana na esfera do município, sendo especialmente gravosa a ausência de regulação típica do Estatuto da Cidade em relação a este tema.

Deve-se salientar, ainda, que esses canais devem garantir a participação popular no processo de elaboração, e não apenas de promulgação da lei, o que, como já analisado, é fundamental para que se coíba o *rent-seeking*. Além disso, segundo Montandon (2009) seria extremamente relevante que se fortalecesse o poder de deliberação da população através dos centros de liderança regionais, organizações que poderiam não apenas articular os interesses de cada localidade junto ao Poder Público, como também auxiliar o manejo da difícil mediação entre essas necessidades cotidianas e todo o arcabouço técnico indissociável do planejamento urbanístico.

Nesse sentido, também faz-se necessária, por parte da municipalidade, uma aproximação e interpretação comunitária dos problemas de cada região, o que pode dar-se através desses órgãos de representação local, que devem estar sujeitos aos interesses e pressões da comunidade, sendo protagonistas na definição de políticas setoriais e projetos urbanos.⁴² Através de todas essas estratégias vislumbra-se, assim, que a maturação dos procedimentos participativos contribua para que as próximas operações urbanas a serem implementadas em Belo Horizonte possuam caráter e legitimidade eminentemente coletivos.

⁴² MONTANDON, 2009. Pp. 68 e 69.

6 CONCLUSÃO

O presente trabalho partiu da premissa de que a delegação de prerrogativas aos entes municipais, balizada em um anseio de aproximação da população local com o Poder Público, somente é capaz de fortalecer o jogo democrático em um contexto institucional que propicie a efetiva participação da sociedade.

Assim, assentou-se que as instituições possuem papel determinante para que se coordene a rede de incentivos entre atores públicos e privados para a concretização dos fins a serem perseguidos pelo Estado. Destacou-se, nessa toada, como as instituições operam no âmbito da regulação urbanística, e quais seriam os arranjos mais aptos a fazerem com que a política urbana efetivamente promova um meio ambiente urbano sustentável e inclusivo.

O diagnóstico dos avanços e dificuldades da concretização do princípio da gestão urbana democrática, aqui analisados à luz do instituto da operação urbana consorciada, deve-se, em grande parte, ao caráter inovador do Estatuto da Cidade. Passados quinze anos de sua edição, o referido diploma legal ainda suscita desconfortos e dificuldades, em parte devidos a uma lenta absorção, pela administração pública, por órgãos de controle externo e pela própria sociedade civil, da nova atribuição de papéis delegada pela lei.

Assim, o Estatuto da Cidade implicou, mais do que a sistematização nacional dos instrumentos de política urbana, uma profunda ressignificação de conceitos já sedimentados na doutrina jurídica e na sociedade, como os de propriedade, participação e cidadania. Em vista disso, ainda se assiste, no campo judicial e regulatório, entraves à adoção efetiva dos paradigmas cogentes adotados pelo Estatuto, como a compulsoriedade do cumprimento da função social da propriedade em detrimento do direito individual do proprietário.

Simetricamente, ressignificar o que é ser cidadão na esfera urbana causa estranheza e dificuldades. Se o Estatuto da Cidade, por um lado, estipulou soluções institucionais que permitem a participação popular, os exemplos aqui analisados evidenciam que sua regulação pela legislação municipal confere-lhe inegável segurança jurídica - ainda que, para alguns, não seja necessariamente obrigatória.

Desta feita, a fim de que se caminhe, paulatinamente, para uma governança democrática e fiel aos fins estabelecidos pelo Estatuto da Cidade, deve ocorrer uma

internalização, pelos gestores públicos, órgãos de controle externo e pelos próprios partícipes sociais de que, na nova ordem urbanística, ser cidadão significa participar ativamente e ser capaz de influenciar concretamente a elaboração das políticas públicas, discutindo-se como o arsenal técnico próprio do urbanismo poderá afetar as dinâmicas econômicas e sociais da cidade. Resta, assim, que se materializem, na esfera das municipalidades, os devidos ajustes institucionais para que a cidadania própria da cidade, articulada pelo Estatuto, possa efetivamente ser concretizada.

REFERÊNCIAS

ALVES, Rafael de Oliveira. Princípios do Direito à Cidade: Território da Cidadania. **O Município e a constituição da Democracia** / Jose Luiz Quadros de Magalhães. - Belo Horizonte: Mandamentos, 2006.

AVRITZER, Leonardo. Instituições participativas e desenho institucional: algumas considerações sobre a variação de participação no Brasil democrático. **Cidadania e Inclusão Social: Estudos em homenagem à Professora Miracy Barbosa de Sousa Gustin** / Organizadores Flavio Henrique Unes Pereira, Maria Tereza Fonseca Dias. Belo Horizonte: Fórum, 2008.

BATISTELA, Marcos. Operações Urbanas Consorciadas. In: **Direito Urbanístico e Ambiental** / Coordenadores: Adilson Abreu Dallari, Daniela Campos Liborio Di Sarno. 2 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2011.

BIM, Eduardo Fortunato. **Audiências Públicas**. 1 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. 35. ed. São Paulo: Saraiva, 2005.

BRASIL. Estatuto da Cidade (2001). In: BARROSO, Darlan; JUNIOR, Marco Antonio Araujo. **Vade Mecum 2015**. 7 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. Pp. 1195 a 1201.

CERCA DE 200 pessoas participaram de audiência pública promovida pelo MPMG para discutir o projeto Nova BH. **Ministério Público do Estado de Minas Gerais**, Belo Horizonte, 21 nov. 2013. Disponível em: <<http://www.mpmg.mp.br/comunicacao/noticias/cerca-de-200-pessoas-participaram-de-audiencia-publica-promovida-pelo-mpmg-para-discutir-o-projeto-nova-bh.htm#.V25dcf1-CrW>> Acesso em: 21 jun. 2016.

DALLARI, Adilson Abreu. Solo Criado - Constitucionalidade da Outorga Onerosa de Potencial Construtivo. In: **Direito Urbanístico e Ambiental** / Coordenadores: Adilson Abreu Dallari, Daniela Campos Liborio Di Sarno. 2 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2011.

FILHO, João Telmo de Oliveira; VASCONCELLOS, Carla Portal. Os dez anos do Estatuto da Cidade e a necessária revisão dos instrumentos de participação popular. **Anais do II Congresso de Direito Urbano-Ambiental: Congresso Comemorativo aos 10 anos do Estatuto da Cidade**. Porto Alegre: Exclamação, 2011.

INSTITUTO dos Arquitetos do Brasil Minas Gerais e Ministério Público do Estado de Minas Gerais. **Nota Técnica sobre a proposta da Operação Urbana Consorciada (OUC) Antônio Carlos / Pedro I – Leste-Oeste / Vale do Arrudas, também denominada Projeto Nova BH**. 2014.

JÜTTING, Johannes et al. **Desentralization and Poverty in Developing Countries: exploring the effect**. OCDE Researching Programme on: Social Institutions and Dialogue. August 2004. Disponível em: <<https://www.oecd.org/dev/33648213.pdf>>

LEAL, Rogerio Gesta. Marcos Normativos Fundantes da Cidade Democrática de Direito no Brasil. **Estatuto da Cidade: Os Desafios da Cidade Justa.** / Organizadores: Andrea Quadrado Mussi; Daniela Gomes; Vanderlei de Oliveira Farias. Passo Fundo: IMED, 2011.

MINISTÉRIO Público tenta barrar votação do Nova BH na Justiça. **O Tempo Online**, Belo Horizonte, 03 jul. 2014. Disponível em: <<http://www.otempo.com.br/cidades/minist%C3%A9rio-p%C3%ABlico-tenta-barrar-vota%C3%A7%C3%A3o-do-nova-bh-na-justi%C3%A7a-1.876010>> Acesso em: 21 jun. 2016.

MONTANDON, Daniel Todtmann. Operações Urbanas em São Paulo: da negociação financeira ao compartilhamento equitativo de custos e benefícios. 2009. 145 f. Tese (Mestrado) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo. 2009

PINTO, Victor Carvalho. **Direito urbanístico: Plano Diretor e Direito de Propriedade.** 3 ed. rev. e atual. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011.

PIRES, Maria Coeli Simões. A função social no meio urbanístico e na política urbana: uma nova ordem de sustentabilidade nas cidades. **Cidadania e Inclusão Social: Estudos em homenagem à Professora Miracy Barbosa de Sousa Gustin** / Organizadores Flavio Henrique Unes Pereira, Maria Tereza Fonseca Dias. Belo Horizonte: Fórum, 2008.

PRATT, John W.; ZECKHAUSER Richard J. Principals and Agents: An Overview. *In: Principals and Agents: The Structure of Business.* Boston: Harvard Business School Press, 1991. Disponível em: <https://www.researchgate.net/profile/John_Pratt6/publication/247249967_Principals_and_Agents_The_Structure_of_Business/links/54d38dc10cf2b0c6146db489.pdf?origin=publication_detail>

PREFEITURA DE BELO HORIZONTE. Audiência Pública Nova BH. Diário Oficial do Município, Belo Horizonte, 06. Dez. 2013. Disponível em: <http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/files.do?evento=download&urlArqPlc=ata_audiencia_publica_nova_bh.pdf> Acesso em: 21. Jun. 2016.

PREFEITURA DE BELO HORIZONTE. Operação Urbana Nova BH. 2013. Disponível em: <http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/files.do?evento=download&urlArqPlc=ouc_nova_bh.pdf> Acesso em 21 de junho de 2016.

PREFEITURA DE BELO HORIZONTE. Operação Urbana Consorciada Antônio Carlos/ Pedro I + Leste/Oeste - COMPUR: Plano Urbanístico e EIV. Setembro de 2015. Disponível em <http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/files.do?evento=download&urlArqPlc=ouciclo_apresentacao_pu-eiv_170915_compur.pdf>. Acesso em 22 de junho de 2016.

RODRIGUES, Wagner de Oliveira; PINHEIRO, Gabriele Araujo. Direito à cidade sustentável e as estruturas políticas e jurídicas de promoção da gestão democrática no município de Ilhéus, estado da Bahia (2006 - 2011). **Anais do II Congresso de Direito Urbano-Ambiental: Congresso Comemorativo aos 10 anos do Estatuto da Cidade.** Porto Alegre: Exclamação, 2011.

SALGADO, Lucia Helena. Agências Regulatórias na experiência brasileira: um panorama do atual desenho institucional. **Texto para Discussão nº 941 - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.** Rio de Janeiro: IPEA, 2003. Disponível em: <http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/2859/1/TD_941.pdf>

SANTOS, Boaventura de Sousa. **Democratizar a democracia: os caminhos da democracia participativa.** / Boaventura de Sousa Santos, organizador - Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002.

SANTOS, Bruno Carazza dos. Interesses econômicos, representação política e produção legislativa no Brasil sob a ótica do financiamento de campanhas eleitorais. 2016. 218 f. Tese (Doutorado) - Faculdade de Direito, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte. 2016.

SILVA, José Afonso da. **Direito Urbanístico Brasileiro.** 6 ed. São Paulo: Malheiros, 2010.

TULLOCK, Gordon. **Government Failure: a primer in public choice.** / Gordon Tullock, Arthur Seldon, Gordon Brady. Washington D.C.: Cato Institute, 2002.

VALLE, Maria Izabel Marques do. Contribuição do Estatuto da Cidade para a ampliação da participação social e da governança - a experiência de planos diretores participativos em municípios mineiros. **Anais do II Congresso de Direito Urbano-Ambiental: Congresso Comemorativo aos 10 anos do Estatuto da Cidade.** Porto Alegre: Exclamação, 2011.

WILLIAMSON, Oliver E. The Institutions and Governance of Economic Development and Reform. **Proceedings of the World Bank Conference on Development Economics.** The International Bank for Reconstruction and Development - The World Bank, 1995. Disponível em: < http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/1995/03/01/000009265_3970716143826/Rendered/PDF/multi0page.pdf>

WORLD BANK INDEPENDENT EVALUATION GROUP. **Decentralization in Client Countries - an evaluation of World Bank Support, 1990-2007.** Washington, DC: The International Bank for Reconstruction and Development, 2008. Disponível em: <https://ieg.worldbankgroup.org/Data/reports/decentralization_eval.pdf>